

Cartographie bibliométrique de la gestion des risques logistiques dans les PME : une analyse des publications scientifiques de 2007 à 2024

Bibliometric Mapping of Logistics Risk Management in SMEs: An Analysis of Scientific Publications from 2007 to 2024

Lamiaa GUETAYA

Doctorante

Faculté d'Economie et de gestion Settat

Université Hassan premier Settat

Laboratoire de Recherche en Economie, Gestion Management des affaires
Maroc

Karim BOUGRINE

Enseignant chercheur

ENSA Kénitra

Université ibn tofaïl Kénitra

Laboratoire de Recherche en Economie, Gestion Management des affaires
Maroc

Date de soumission : 31/07/2025

Date d'acceptation : 07/09/2025

Pour citer cet article :

GUETAYA.L & BOUGRINE.K . (2025) «Cartographie bibliométrique de la gestion des risques logistiques dans les PME : une analyse des publications scientifiques de 2007 à 2024», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 6 : Numéro 9 » pp : 602 – 617.

Author(s) Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé :

La gestion des risques logistiques constitue un enjeu stratégique pour les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement vulnérables face aux aléas de la chaîne d'approvisionnement. Cette étude propose une revue bibliométrique des publications scientifiques portant sur cette problématique, couvrant la période 2007–2024. À partir des données extraites de la base Scopus, l'analyse met en évidence les auteurs, journaux et institutions les plus influents, ainsi que les thématiques récurrentes et émergentes (résilience, digitalisation, COVID-19). Les résultats révèlent une concentration géographique dans les pays industrialisés, une montée progressive de l'intérêt académique, mais également une absence significative de recherches contextualisées dans les pays émergents, notamment au Maroc. L'étude offre ainsi une cartographie de la littérature existante et identifie plusieurs pistes de recherche futures.

Mots-clés : risques logistiques ;PME ;chaîne d'approvisionnement ;résilience ;Scopus

Abstract:

Logistics risk management is a strategic concern for small and medium-sized enterprises (SMEs), which are particularly vulnerable to supply chain disruptions. This study presents a bibliometric review of scientific publications addressing this issue over the period 2007–2024. Based on data extracted from the Scopus database, the analysis highlights the most influential authors, journals, and institutions, as well as recurring and emerging themes (resilience, digitalization, COVID-19). The results show a geographic concentration in industrialized countries, a progressive increase in academic interest, and a significant lack of contextualized research in emerging economies, particularly in Morocco. This study provides a mapping of existing literature and identifies several avenues for future research.

Keywords: logistics risks; SMEs ;supply chain; resilience; Scopus

Introduction :

La logistique constitue un levier stratégique essentiel pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), en conditionnant leur performance opérationnelle, leur agilité organisationnelle et leur capacité à répondre aux exigences fluctuantes des marchés. Toutefois, à la différence des grandes entreprises, les PME se caractérisent par des ressources humaines, financières et technologiques plus limitées, ce qui accentue leur vulnérabilité face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Ces perturbations peuvent être d'origine interne — erreurs de planification, défaillances techniques, insuffisances organisationnelles — ou externe — volatilité de la demande, retards de livraison, crises géopolitiques, événements climatiques extrêmes. Dans un environnement mondialisé marqué par l'incertitude et la complexité, illustré par la crise sanitaire de la COVID-19, l'instabilité géopolitique et l'inflation persistante, la résilience logistique s'impose comme une condition sine qua non de la pérennité des PME.

Problématique : Dans quelle mesure l'analyse bibliométrique de la littérature scientifique permet-elle d'identifier les tendances dominantes, les lacunes persistantes et les perspectives de développement de la recherche sur la gestion des risques logistiques dans les PME, afin d'éclairer à la fois la pratique managériale et l'agenda scientifique ?

L'état actuel de la littérature révèle un corpus morcelé et insuffisamment structuré, offrant peu de synthèses globales permettant de visualiser l'évolution des travaux, les contributions majeures et les thématiques émergentes. Cette lacune justifie la conduite d'une étude bibliométrique, dont l'intérêt réside dans la capacité à dresser une cartographie des connaissances existantes, à identifier les zones de forte production scientifique et à mettre en lumière les champs encore peu explorés.

Aperçu méthodologique : Cette recherche adopte une approche bibliométrique descriptive fondée sur l'exploitation de la base de données Scopus pour la période 2007–2024. Les données ont été traitées à l'aide d'outils spécialisés — Microsoft Excel, VOSviewer et Bibliometrix — afin d'analyser l'évolution temporelle de la production scientifique, la répartition géographique des publications, les auteurs et revues les plus influents, ainsi que les réseaux de collaboration et de co-occurrence des mots-clés.

Objectifs de l'étude :

- Retracer l'évolution temporelle de la production scientifique sur la gestion des risques logistiques dans les PME.

- Identifier les principaux contributeurs (auteurs, institutions, revues) et analyser leurs interactions.
- Examiner la répartition géographique des travaux publiés.
- Mettre en évidence les thématiques dominantes et émergentes.

Organisation de l'article : La section 2 décrit la méthodologie de collecte et d'analyse des données. La section 3 présente les résultats obtenus. La section 4 en propose une discussion critique et en souligne les implications pratiques et théoriques. Enfin, la conclusion synthétise les apports de la recherche et ouvre des perspectives pour des investigations futures.

1. Cadre conceptuel et ancrage théorique

La gestion des risques logistiques dans les PME est un champ multidimensionnel qui se situe à la croisée de plusieurs disciplines, notamment la logistique, le management des risques, et la gestion stratégique des ressources. Cette section a pour objectif de définir les concepts clés, d'identifier les spécificités des PME face aux risques logistiques, et de présenter l'ancrage théorique soutenant l'analyse bibliométrique de la littérature scientifique.

1.1 La fonction logistique dans les PME

La logistique englobe l'ensemble des activités de planification, d'exécution et de contrôle des flux physiques et informationnels au sein de la chaîne d'approvisionnement. Dans le contexte des PME, la fonction logistique joue un rôle crucial pour assurer la continuité des opérations et la satisfaction des clients, mais elle est souvent sous-dotée en ressources humaines, financières et technologiques. Cette réalité limite la formalisation des processus logistiques et renforce la vulnérabilité des PME face aux aléas.

1.2 Risques logistiques : nature et typologie

Le risque logistique se définit comme tout événement incertain susceptible d'interrompre ou de perturber les flux logistiques et d'affecter négativement les performances d'une organisation (Tang, 2006). Il peut être :

- Interne : erreurs humaines, pannes, défaillances des systèmes.
- Externe : retards des fournisseurs, catastrophes naturelles, crises géopolitiques, fluctuations économiques.

Plusieurs auteurs (Wagner & Bode, 2008) proposent une typologie des risques liés à la chaîne logistique, incluant les risques opérationnels, de demande, de contrôle, de perturbation et de réputation.

1.3 Vulnérabilité des PME face aux risques logistiques

Les PME disposent rarement de structures formelles pour anticiper et gérer les risques logistiques. Elles souffrent de plusieurs limites :

- Une forte dépendance à un nombre restreint de fournisseurs ou de clients.
- Une faible capacité d'absorption des chocs externes.
- Une réactivité limitée en raison de ressources réduites.
- Une faible intégration des outils numériques d'aide à la décision logistique.

Ces caractéristiques renforcent leur exposition aux perturbations, rendant critique le développement de stratégies de résilience adaptées à leur taille.

1.4 Ancrage théorique

L'analyse de la littérature s'appuie sur plusieurs fondements théoriques permettant de structurer l'étude et d'interpréter les résultats de la cartographie bibliométrique.

a. La Resource-Based View (RBV) – Barney (1991)

Selon la RBV, les entreprises créent un avantage concurrentiel durable en développant des ressources internes rares, non imitables et difficilement substituables. Dans le cadre des PME, la capacité à gérer les risques logistiques devient une ressource stratégique distinctive, notamment lorsqu'elle repose sur des routines, des outils ou des compétences organisationnelles spécifiques.

b. Théorie des capacités dynamiques – Teece (2007)

Cette approche complète la RBV en introduisant la notion d'adaptabilité organisationnelle. Les PME doivent constamment renouveler leurs compétences pour répondre à un environnement logistique en mutation rapide. La capacité à détecter les risques, à apprendre des perturbations et à reconfigurer les processus logistiques constitue une capacité dynamique clé.

c. Théorie de la résilience organisationnelle – Christopher & Peck (2004)

La résilience logistique se définit comme la capacité d'une organisation à anticiper, résister, absorber et se remettre d'un choc. Cette théorie fournit un cadre utile pour interpréter les contributions académiques portant sur la flexibilité, la redondance, la collaboration interentreprises ou la visibilité dans la chaîne d'approvisionnement.

1.5 Approche systémique de la gestion des risques

Enfin, cette étude adopte une vision systémique de la chaîne logistique, dans laquelle chaque maillon est interdépendant. Un incident localisé (ex. : rupture chez un sous-traitant) peut

déclencher des effets domino à l'échelle globale. Cette complexité justifie une gestion intégrée des risques logistiques, même pour les PME.

Bien que la littérature existante fournisse un socle conceptuel solide et mobilise des cadres théoriques reconnus (Resource-Based View, capacités dynamiques, résilience organisationnelle), elle demeure majoritairement descriptive. La majorité des travaux se limite à recenser des concepts, des tendances ou des facteurs de risque, sans engager une véritable confrontation entre ces modèles théoriques et des données empiriques issues de contextes variés. Cette approche limite la portée explicative et la transférabilité des résultats.

En outre, peu d'études examinent les interactions entre différents niveaux d'analyse (organisationnel, interorganisationnel et macro-économique), alors que la gestion des risques logistiques dans les PME est souvent influencée par un enchevêtrement de facteurs internes (ressources, culture organisationnelle, compétences) et externes (réglementations, infrastructures, contexte socio-économique). L'absence de ce regard multi-niveaux conduit à des analyses fragmentées, qui ne permettent pas toujours de saisir la complexité systémique des risques.

De plus, les recherches existantes négligent largement les dimensions sociales et humaines, telles que le rôle du leadership, de la culture de résilience, ou des compétences managériales et techniques dans l'anticipation et la réponse aux perturbations. Les aspects environnementaux et durables restent également sous-explorés, alors qu'ils constituent aujourd'hui des leviers importants pour la performance et la compétitivité à long terme des PME.

Enfin, l'essentiel des données provient de pays industrialisés ou émergents à forte capacité de digitalisation, laissant de côté les contextes à faibles ressources ou à infrastructures limitées. Ce biais géographique restreint la capacité des conclusions à informer la prise de décision dans des environnements contraints, pourtant représentatifs d'une large proportion des PME dans le monde.

2. Méthodologie

2.1 Type de recherche

Afin de mieux cerner l'évolution des travaux portant sur la gestion des risques logistiques dans les PME, nous avons opté pour une approche bibliométrique descriptive. Ce choix méthodologique s'inscrit dans une volonté de cartographier la production scientifique, d'identifier les sources et auteurs les plus actifs, ainsi que de repérer les thématiques dominantes ou encore peu explorées dans ce champ d'étude.

2.2 Source des données

L'ensemble des données utilisées dans cette étude a été extrait de la base de données Scopus, consultée en mai 2024. Scopus a été retenue pour sa couverture étendue des publications scientifiques internationales, notamment dans les domaines de la gestion, de la logistique et de l'économie. Elle constitue ainsi une source fiable et largement reconnue pour conduire des analyses bibliométriques robustes.

2.3 Requête de recherche

La recherche a été effectuée dans le champ **TITLE-ABS-KEY** de Scopus, en combinant des termes relatifs à la gestion des risques logistiques et aux petites et moyennes entreprises. La requête adoptée est la suivante :

**TITLE-ABS-KEY("logistics risk*" OR "supply chain risk*" OR "risk management")
AND TITLE-ABS-KEY("SME*" OR "small and medium enterprises" OR "PME")**

Cette formulation a été testée et ajustée afin de capter un corpus représentatif de publications, qu'elles traitent explicitement des risques logistiques en PME ou mobilisent des formulations équivalentes.

2.4 Critères de sélection

Les critères d'inclusion ont été les suivants :

- Publications parues entre 2007 et 2024 ;
- Articles scientifiques, communications de conférences et chapitres d'ouvrages, sous réserve qu'ils aient été évalués par les pairs ;
- Textes rédigés en anglais ;
- Travaux portant spécifiquement sur la gestion des risques logistiques dans les PME

Ont été exclus de l'analyse :

- Les études portant exclusivement sur de grandes entreprises ;
- Les documents sans résumé exploitable ou comportant des métadonnées incomplètes.
- Nettoyage et structuration des données

À l'issue de l'exportation, le corpus comprenait 52 documents contenant 46 variables. Le traitement initial des données a été réalisé à l'aide de Microsoft Excel et de Python (bibliothèque Pandas). Le processus de nettoyage a comporté plusieurs étapes :

- Suppression des doublons ;
- Uniformisation des noms d'auteurs, des affiliations et des mots-clés ;
- Élimination des documents ne comportant pas d'auteur ou d'indication géographique.

- Les variables finalement retenues pour l'analyse sont les suivantes : titre, auteurs, année, affiliations, titre de la source, nombre de citations, mots-clés, résumé, et pays.

2.5 Outils d'analyse

Trois outils ont été mobilisés pour le traitement des données et la visualisation des résultats :

- Microsoft Excel : utilisé pour les statistiques descriptives (répartition annuelle, pays d'origine des publications, fréquence des mots-clés, etc.) ;
- VOSviewer (v1.6.19) : utilisé pour la cartographie des co-occurrences de mots-clés et l'analyse des réseaux de collaboration. Les paramètres retenus incluent un seuil minimal de trois occurrences par mot-clé et la méthode de clustering LinLog/modularity ;
- Bibliometrix (RStudio) : utilisé pour l'analyse des indicateurs bibliométriques avancés (productivité, dynamique des citations, indice h, clusters thématiques, etc.).

2.6 Limites méthodologiques

Comme toute étude bibliométrique, cette recherche présente certaines limites. Le recours exclusif à la base Scopus implique que certains travaux non indexés, notamment en langue française ou publiés dans des revues locales, n'ont pas été inclus. Par ailleurs, l'analyse repose sur les métadonnées fournies par les éditeurs, dont la qualité et la normalisation peuvent varier.

3. Résultats :

L'étude bibliométrique repose sur un corpus de **52 documents** publiés entre **2007 et 2024**, issus de L'étude bibliométrique repose sur un corpus de 52 documents publiés entre 2007 et 2024, issus de la base de données Scopus. Cette section présente les résultats en cinq volets : l'évolution temporelle, les sources de publication, les auteurs, la répartition géographique, et les mots-clés thématiques. Chaque sous-section est accompagnée d'une représentation graphique issue des données analysées.

3.1 Évolution temporelle des publications

La Figure 1 illustre la dynamique de publication sur la période 2007–2024. Jusqu'en 2014, le volume de publications reste modeste. Une croissance progressive débute à partir de 2015, marquée par une nette accélération entre 2020 et 2023, en lien probable avec les bouleversements logistiques induits par la pandémie de COVID-19. Cette dynamique témoigne d'un intérêt scientifique croissant pour la question des risques logistiques en PME.

Figure 1: Évolution du nombre de publications par année (2007–2024)

Source : Élaboration personnelle

3.2 Journaux et sources de publication

La Figure 2 présente les cinq revues les plus prolifiques dans le domaine. Les actes de conférence de AIP Conference Proceedings arrivent en tête, suivis de revues académiques telles que Benchmarking et International Journal of Management and Enterprise Development. Ces sources traduisent la diversité disciplinaire abordant les enjeux logistiques des PME.

Figure 2: Top 5 des sources de publication

Source : Élaboration personnelle

3.3 Auteurs les plus prolifiques

Certains chercheurs se démarquent par une contribution répétée au sujet étudié. Comme le montre la Figure 3, Faisal M.N. et Babu H. figurent parmi les auteurs les plus prolifiques. Ces travaux sont généralement concentrés sur les thématiques de résilience logistique, gestion des risques et technologies numériques dans les PME.

Figure 3: Top 5 des auteurs selon le nombre de publications

Source : élaboration personnelle

3.4 Répartition géographique des publications

La Figure 4 présente les cinq pays les plus représentés selon l'affiliation des auteurs. La Chine domine clairement, suivie de l'Inde, du Vietnam, de l'Italie et du Royaume-Uni. Cette concentration géographique reflète à la fois le poids économique des PME industrielles dans ces pays et l'ampleur des investissements académiques sur les chaînes logistiques locales.

Figure 4: . Répartition géographique des publications (top 5 pays)

Source : élaboration personnelle

3.5 Analyse des mots-clés

L'analyse des mots-clés (Figure 5) permet d'identifier les thèmes dominants dans la littérature.

Les termes les plus fréquemment utilisés sont :

- Risk management
- Supply chain
- SMEs
- Logistics
- Resilience

Cela reflète un intérêt majeur pour les concepts de gestion proactive des risques, de continuité logistique, et de capacité de réponse des PME face aux perturbations.

Figure 5: Top 5 des mots-clés utilisés par les auteurs

Source : élaboration personnelle

4. Discussion

Les résultats de l'analyse bibliométrique révèlent plusieurs dynamiques significatives dans l'évolution de la recherche sur la gestion des risques logistiques dans les PME, mais également des zones de concentration et des lacunes thématiques. Cette section propose une lecture critique des résultats et en dégage les implications théoriques et managériales.

4.1 Évolution et maturation du champ de recherche

La courbe temporelle montre une croissance notable à partir de 2015, traduisant une prise de conscience accrue des risques qui pèsent sur les chaînes logistiques, en particulier dans les PME. Cette tendance s'intensifie entre 2020 et 2023, période marquée par la pandémie de COVID-19, qui a fortement mis en lumière les vulnérabilités systémiques des entreprises face aux perturbations globales.

Cela confirme que le champ n'est plus émergent, mais en voie de structuration, avec des pôles de recherche identifiés, une diversité de sources, et une montée en complexité des contributions (approches quantitatives, modélisations, technologies comme l'IA ou la blockchain).

4.2 Concentration géographique et diversité des contextes

Les publications sont majoritairement issues de pays industrialisés ou émergents : Chine, Inde, Vietnam, Italie, ce qui suggère une concentration géographique dans des régions à forte densité de PME manufacturières. Toutefois, cette répartition laisse apparaître un déficit de travaux empiriques sur les contextes africains, sud-américains ou maghrébins, où les contraintes logistiques sont pourtant sévères.

Il existe donc une opportunité de recherche pour explorer la gestion des risques logistiques dans les PME des pays en développement, notamment dans des environnements à faible digitalisation ou à gouvernance incertaine.

4.3 Orientation thématique de la littérature

Les mots-clés dominants tels que risk management, résilience, supply chain, SMEs, indiquent une forte prévalence des travaux sur la gestion classique des risques et la résilience organisationnelle. Cela reflète une approche préventive et réactive aux disruptions, mais peu de contributions explorent encore :

- Les nouvelles technologies (ex. : intelligence artificielle, jumeaux numériques) appliquées à la gestion des risques.
- Les dimensions sociales (capital humain, compétences logistiques internes).
- Les approches durables ou écologiques des chaînes logistiques.

4.4 Implications théoriques

Cette étude confirme la pertinence des approches théoriques mobilisées, notamment la Resource-Based View et la théorie des capacités dynamiques, pour comprendre comment les PME peuvent tirer avantage de compétences rares dans la gestion du risque.

Cependant, les résultats suggèrent aussi la nécessité de croiser ces cadres avec d'autres approches telles que :

- La théorie de la résilience organisationnelle (Christopher & Peck, 2004)
- La théorie des systèmes complexes, pour mieux représenter les effets en cascade dans les chaînes logistiques interconnectées.

4.5 Implications managériales pour les PME

Pour les dirigeants de PME, les résultats de la littérature offrent plusieurs enseignements pratiques :

- L'importance de cartographier les risques logistiques spécifiques à leur chaîne d'approvisionnement.
- L'intérêt de développer des indicateurs de résilience, même avec des outils simples.
- L'opportunité de collaborer avec des partenaires locaux ou institutionnels pour mutualiser les ressources liées à la gestion des risques.

4.6 Limites de l'étude

L'analyse est restreinte à la base de données Scopus, ce qui peut exclure des publications locales ou non indexées. De plus, certaines métadonnées (affiliations, mots-clés) sont parfois incomplètes ou mal structurées. Une étude comparative avec d'autres bases (Web of Science, Dimensions) pourrait compléter la cartographie.

Recommandations

Les résultats de cette revue bibliométrique offrent plusieurs **enseignements pratiques pour les entreprises**, tout en mettant en lumière des **axes de recherche encore insuffisamment explorés**. Cette section présente des recommandations à la fois opérationnelles et scientifiques, destinées à enrichir les pratiques managériales des PME et à orienter les travaux académiques à venir.

5.1 Recommandations managériales pour les PME

- **Formaliser une cartographie des risques logistiques**
Même dans des environnements à ressources limitées, les PME peuvent établir une cartographie simple des risques (retards fournisseurs, défaillances transport, ruptures

d'approvisionnement). Cela permet d'anticiper les scénarios critiques et d'y affecter des réponses planifiées.

- **Intégrer la gestion des risques dans la stratégie globale**
Les résultats montrent que la résilience est une ressource stratégique. Les dirigeants doivent intégrer les dispositifs de gestion des risques logistiques dans leur planification globale (plan de continuité, stock tampon, diversification des fournisseurs).
- **Renforcer la collaboration inter-entreprises**
Les publications récentes insistent sur l'importance de la **collaboration dans les chaînes d'approvisionnement**. Les PME peuvent mutualiser leurs moyens (logistique partagée, alertes croisées, formation conjointe) pour accroître leur capacité de réponse aux crises.
- **Exploiter les technologies numériques accessibles**
Des outils comme la **traçabilité RFID**, les **tableaux de bord logistiques** simples ou des **alertes automatisées** sont aujourd'hui accessibles même aux PME. Leur adoption peut réduire l'exposition aux risques opérationnels.
- **Former le personnel logistique à la gestion de crise**
Le capital humain reste central. Une formation de base à la gestion des aléas (pannes, retards, incidents) peut améliorer significativement la réactivité organisationnelle.

5.2 Recommandations pour les chercheurs et axes futurs de recherche

- **Étendre les études aux PME des pays en développement**
L'analyse révèle un déséquilibre géographique important. Des recherches empiriques dans des contextes comme l'Afrique du Nord, l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est sont nécessaires pour enrichir les modèles actuels.
- **Explorer les apports des technologies émergentes**
La littérature traite peu des **solutions technologiques** comme l'intelligence artificielle, l'IoT, les jumeaux numériques ou la blockchain dans la gestion des risques logistiques des PME. Ces technologies méritent d'être étudiées sous l'angle de leur **accessibilité et efficacité**.
- **Approfondir les approches comportementales et organisationnelles**
Les attitudes des dirigeants, la culture d'entreprise ou les modes de gouvernance influencent fortement la gestion des risques. Or ces dimensions restent peu traitées. Des approches qualitatives pourraient combler cette lacune.

- **Développer des indicateurs de résilience adaptés aux PME**

La recherche pourrait proposer des **outils de diagnostic spécifiques** aux contraintes des PME (simplicité, coûts faibles, applicabilité rapide), inspirés des pratiques dans les grandes entreprises mais adaptés aux réalités locales.

Conclusion :

Cette étude avait pour objectif d'explorer et de cartographier la production scientifique sur la gestion des risques logistiques dans les petites et moyennes entreprises (PME) sur la période 2007 à 2024, en s'appuyant sur une méthodologie bibliométrique descriptive à partir de la base Scopus. L'analyse des 52 publications sélectionnées met en évidence une croissance marquée de l'intérêt académique pour cette thématique, en particulier à partir de 2015 et de manière plus accentuée durant la période post-COVID. Elle révèle également l'émergence de pôles de recherche géographiques (Chine, Inde, Vietnam) et thématiques (résilience, digitalisation, gestion proactive des risques). Les contributions restent toutefois concentrées sur certains contextes régionaux et sous des approches classiques, laissant entrevoir des pistes de diversification.

Sur le plan théorique, cette étude confirme la pertinence de cadres tels que la Resource-Based View, les capacités dynamiques et la théorie de la résilience, tout en appelant à leur hybridation avec des approches systémiques et comportementales. Les recommandations proposées visent à renforcer les capacités managériales des PME dans un environnement de plus en plus instable, en soulignant le rôle de la coopération, de la digitalisation accessible et de la formation. D'un point de vue académique, de nouvelles orientations de recherche sont suggérées pour mieux couvrir les contextes sous-explorés, intégrer les technologies émergentes (intelligence artificielle, blockchain, IoT) et proposer des modèles adaptés aux contraintes organisationnelles et économiques propres aux PME.

En somme, cette cartographie bibliométrique constitue une base synthétique pour les chercheurs et les praticiens souhaitant comprendre les dynamiques actuelles, identifier les lacunes et orienter les futures investigations sur la gestion des risques logistiques dans les PME, tout en ouvrant des perspectives d'innovation et d'amélioration des pratiques managériales.

Bibliographie :

1. Articles de revue

- Ding, T. (2024) : « Uncovering the research hotspots in supply chain risk management over the past two decades », *Sustainability*, 16(12), Article 5261.

- Castillo, C. (2022) : *Is there a theory of supply chain resilience? A bibliometric analysis of the literature (2004–2021)*.
- Madzík, P., Falát, L., Copuš, L. et Carnogurský, K. (2024) : « Resilience in supply chain risk management in disruptive world: rerouting research directions during and after pandemic », *Annals of Operations Research*.
- El Baz, J. (2020) : « Can supply chain risk management practices mitigate the impact of disruptions on resilience? » Étude empirique en France.
- Pournader, M. (2020) : « A review of the existing and emerging topics in the supply chain risk management literature », revue bibliométrique.

2. Revues bibliométriques / Méthodologiques

- Jahin, M. A., Naife, S. A., Saha, A. K. & Mridha, M. F. (2023) : « AI in supply chain risk assessment: A systematic literature review and bibliometric analysis (2015–2024).»
- Alam, M. C. (2025) : « Supply chain management practices of SMEs in developing countries: bibliometric and systematic reviews. »

3. Ouvrages / Chapitres académiques

- Wieland, A. & Durach, C. F. (2021) : « Two perspectives on supply chain resilience », *Journal of Business Logistics*.